

Varição sazonal da relação peso-comprimento de *Hoplias malabaricus* no Rio Una do Prelado na Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP)

Cauã Fernandes Petrechem¹, Bruna Cabral Carneiro Batista¹, Maria Gabriella Pimenta¹,
Marcela Procópio Barreto¹, Emanuelle Nascimento dos Santos Meira¹, Carlos Venício
Cantarelli², Milena Ramires², Matheus Marcos Rotundo¹

¹Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília (AZUSC), Santos-SP, Brasil.

²Laboratório de Ecologia Humana da Universidade Santa Cecília, Santos-SP, Brasil.

E-mail: cauapetrechem@gmail.com

Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar a variação sazonal da relação peso-comprimento e do crescimento somático da traíra *Hoplias malabaricus* no Rio Una do Prelado, no interior da Estação Ecológica Juréia-Itatins (Peruíbe-SP). Foram realizadas oito campanhas (duas por cada estação climática) em oito pontos amostrais, utilizando rede de espera (malha 90 mm) entre março/2024 e fevereiro/2025. Através de análises de covariância foi verificada a diferença entre o inverno e as demais estações climáticas. Também foram observados padrões de crescimento distintos ao longo das estações climáticas. As diferenças registradas podem estar associadas aos diferentes níveis de incremento energético, principalmente relacionados à reprodução e a disponibilidade de alimentos.

Palavras-chave: Traíra; Dinâmica populacional; Sazonalidade; Crescimento; Alometria.

Seasonal variation in the length-weight relationship of *Hoplias malabaricus* in the Una do Prelado River at the Juréia-Itatins Ecological Station (Peruíbe, SP).

Abstract: The present study aimed to analyze the seasonal variation of the weight-length relationship and somatic growth of the trahira *Hoplias malabaricus* in the Una do Prelado River, within the Juréia-Itatins Ecological Station (Peruíbe-SP). Eight sampling campaigns (two for each climatic season) were carried out at eight sampling sites using gillnets (90 mm mesh size) between March 2024 and February 2025. Analysis of covariance (ANCOVA) was applied to test differences between winter and the other climatic seasons. Distinct growth patterns were also observed throughout the seasons. The recorded differences may be associated with variations in energy allocation, mainly related to reproduction and food availability.

Keywords: Trahira; Population dynamics; Seasonality; Growth; Allometry.

Introdução

A traíra, *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794) (Characiformes: Erythrinidae), possui ampla distribuição na América do Sul [1], ocupando diferentes habitats, como rios, riachos, lagos e represas [2]. Possui grande importância ecológica, devido ao seu elevado nível na cadeia trófica, além de ser um importante recurso pesqueiro [3].

Estudos sobre a relação peso-comprimento representam uma ferramenta fundamental na bioecologia de peixes, permitindo resultados precisos acerca do ciclo de vida das populações. Também fornece informações sobre o padrão de crescimento dos indivíduos, possibilitando identificar se o crescimento ocorre de forma isométrica (quando peso e comprimento aumentam proporcionalmente) ou alométrica, que pode ser positiva (quando o ganho em peso é mais acentuado que o comprimento) ou negativa (quando o comprimento cresce em maior proporção que o peso). Além disso, a variação dessa relação ao longo do tempo pode indicar períodos de maior incremento energético, como depósitos de gordura e estádios de desenvolvimento gonadal. Dessa forma, a técnica contribui para a compreensão da dinâmica populacional, fornecendo subsídios para o manejo adequado das espécies e para a formulação de estratégias de conservação [4, 5, 6].

Sendo assim, analisar a variação sazonal da relação peso-comprimento e crescimento somático é essencial para compreender dinâmica da estrutura populacional e gerar informações relevantes para o manejo e conservação deste importante recurso pesqueiro [7].

Objetivos

O presente estudo teve como objetivo avaliar a variação sazonal da relação peso-comprimento e do crescimento somático de *Hoplias malabaricus* no Rio Una do Prelado, na porção interna da Estação Ecológica Juréia-Itatins, (Peruíbe-SP).

Material e Métodos

Foram realizadas oito campanhas (duas por cada estação climática) em oito pontos amostrais no Rio Una do Prelado, localizados no interior da Estação Ecológica Juréia-Itatins (Figura 1). As coletas foram realizadas entre março/2024 e fevereiro/2025 utilizando redes de espera (malha 90mm), com esforço de captura padronizado em 10h. Posteriormente, os exemplares foram encaminhados para o Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília (AZUSC), onde foram identificados com base em Menezes et al. 2007 [8], mensurados o comprimento total (mm) e pesados (g).

Com base nos resultados organizados por estações climáticas, foram determinadas as relações peso-comprimento (função potencial) e assim obtidos os valores do coeficiente de determinação (r^2), e do coeficiente de crescimento ("b"), indicando o padrão de crescimento somático, sendo alométrico negativo ($b < 3$), positivo ($b > 3$) ou isométrico ($b = 3$) [4]. Para avaliar

a variação sazonal da relação peso-comprimento foram realizadas análises de covariância (ANCOVA) [9], utilizando o software PAST 4.17.

Figura 1. Localização dos pontos amostrais (círculos brancos) no Rio Una do Prelado, no interior da Estação Ecológica Juréia-Itatins, pertencente ao Mosaico de Unidades de Conservação Juréia-Itatins, no litoral Sul do estado de São Paulo, Brasil.

Resultados

No total foram analisados 77 exemplares, sendo a maior abundância observada no verão e primavera (N=28 cada), seguido pelo inverno (N=22) e outono (N=14). O comprimento médio dos exemplares analisados foi de $394,51 \pm 25,85$ mm, sendo o maior valor observado (523 mm) no inverno e o menor (317 mm) na primavera. O peso médio foi de $710,81 \pm 186,25$ g, sendo o maior valor registrado (1801,0 g) na primavera e o menor (873,5 g) no outono. A maior média de comprimento ocorreu no verão ($403 \pm 38,2$ mm), seguido pelo inverno ($401,2 \pm 37,8$ mm), primavera ($393,4 \pm 28,9$ mm) e outono ($393 \pm 14,4$ mm). O maior valor médio de peso ($760,85 \pm 246,1$ g) foi observado na primavera, seguido pelo verão ($736,60 \pm 264,1$ g), outono ($720,85 \pm 82,6$ g) e inverno ($563,38 \pm 190,4$ g).

Todas as regressões realizadas apresentaram valores elevados do coeficiente de determinação, sendo o maior observado no verão ($r^2=0,934$), seguido pela primavera ($r^2=0,9061$), outono ($r^2=0,8539$) e inverno ($r^2=0,8528$). A regressão unificada (total) também apresentou elevado valor do coeficiente de determinação ($r^2=0,8005$).

O padrão de crescimento somático total (com todos os exemplares analisados) foi alométrico positivo ($b=3,2$), assim como observado para o verão ($b=3,3$). A primavera e o inverno apresentaram crescimento isométrico ($b=3,0$) e no outono foi verificada a alometria

negativa ($b=2,8$). As análises de covariância evidenciaram diferença entre o inverno e as demais estações climáticas, como observado na Tabela 1.

Tabela 1. Resultados das análises de covariância da relação peso-comprimento de *Hoplias malabaricus* por períodos climáticos. Destaque em vermelho para valores significativos ($p<0,05$)

	Inverno	Outono	Primavera	Verão
Inverno	X	7,24 ⁻⁷	8,99 ⁻⁷	4,16 ⁻⁴
Outono	X	X	0,4178	0,4853
Primavera	X	X	X	0,0994
Verão	X	X	X	X

Discussão

Os resultados evidenciaram diferenças sazonais da relação peso-comprimento e do crescimento somático. Diferentes autores também identificaram tais variações, sendo estas atribuídas a diversos fatores, como mudanças ontogenéticas, dimorfismo sexual, ciclos reprodutivos, alterações ambientais (parâmetros abióticos) e de origem antropogênica [7, 10].

Considerando que a área de estudo está contida dentro de uma unidade de conservação de proteção integral (Estação Ecológica Juréia-Itatins), possíveis impactos de origem antrópica foram descartados como causa da variação sazonal observada. Com base nos valores de peso por estações climáticas foi verificado que os exemplares mais pesados ocorreram durante a primavera e o verão. Tal constatação provavelmente está relacionada ao período reprodutivo, no qual as gônadas estão desenvolvidas e ocupam até $\frac{3}{4}$ da cavidade celomática [11]. A primavera e verão já foram caracterizadas como período reprodutivo de *H. malabaricus* em outras localidades [12, 13]. Este período também está relacionado a maior pluviosidade e temperatura, favorecendo em muitos casos a disponibilidade de recursos alimentares e maiores taxas metabólicas [14].

O padrão de crescimento somático total foi alométrico positivo, porém é importante destacar que devido a ampla distribuição de *H. malabaricus*, tais valores podem variar conforme as características ambientais, como observado por Barbieri 1989 [15] que também evidenciou alometria positiva, ou por Costa-Novaes e Carvalho 2011 [16] que registraram alometria negativa. O valor de “b” observado (3,2) está dentro da amplitude de variação (2,5-3,5) relatada por Le-Cren 1951 [5].

Conclusão

A relação peso-comprimento e crescimento somático de *Hoplias malabaricus* apresentaram variação sazonal, principalmente devido a variação de peso durante o inverno. Tal variação pode estar relacionada ao período reprodutivo (primavera e verão) ou a menor disponibilidade de alimento no inverno.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo financiamento da pesquisa (Processo nº 2022/09920-4).

Referências

1. Fowler HW. Os peixes de água doce do Brasil. Vol. II. Arq. Zool. 1954 9: 1-390.
2. Saviato MJ, Saviato PLC, Machado RO, Guimarães-Júnior JC, Cristofolini J, Mariano WS, Couto CC. Critical review and mapping of the distribution of species of the *Hoplias* genus in South America. Actapesca. 2025 22: 87-99.
3. Rosso JJ, González-Castro M, Bogan S, Cardoso YP, Mabragaña E, Delpiani M, Astarloa JMD. Integrative taxonomy reveals a new species of the *Hoplias malabaricus* species complex (Teleostei: Erythrinidae). Ichthyol. Explor. Freshw. 2018 28(3): 235-252.
4. Vazzoler AEAM. Manual and methods for biological study of fish populations: reproduction and growth. Brasília: CNPq; 1982.
5. Le-Cren ED. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (*Perca fluviatilis*). J Anim. Ecol. 1951 20: 201-19.
6. Sreekanth GB, Lekshmi NM, Singh NP. Temporal patterns in fish community structure: environmental perturbations from a well-mixed tropical estuary. Proc. Natl. Acad. Sci. India Sect. B. Biol. Sci. 2015 7(1): 135-145.
7. Ontomwa MB, Okemwa GM, Kimani EN, Obota C. Seasonal variation in the length-weight relationship and condition factor of thirty fish species from the Shimoni artisanal fishery, Kenya. West Indian Ocean J. Mar. Sci. 2018 17(1): 103-10.
8. Menezes NA, Weitzman, SH, Oyakawa, OT, Lima, FCTD, Correa e Castro, R M, Weitzman, MJ. Peixes de água doce da Mata Atlântica: lista preliminar das espécies e comentários sobre conservação de peixes de água doce neotropicais. São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP); 2007.
9. Zar JH. Biostatistical Analysis. 5th ed. New Jersey: Prentice-Hall; 2010.
10. Mahé K, Baudrier J, Larivain A, Telliez S, Elleboode R, Bultel E, Pawlowski L. Morphometric relationships between length and weight of 109 fish species in the Caribbean Sea (French West Indies). Animals. 2023.13(24): 3852.
11. Vazzoler AEAM. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática. Maringá: Nupélia; 1996.
12. Prado CPA, Gomeiro LM, Froehlich O. Desova e cuidado parental em *Hoplias malabaricus* (Teleostei, Characiformes, Erythrinidae) no Pantanal Sul, Brasil. Braz. J. Biol. 2006 66: 697-702.
13. Costa-Novaes JL, Carvalho ED. Population structure and stock assessment of *Hoplias malabaricus* (Characiformes: Erythrinidae) caught by artisanal fishermen in river-reservoir transition area in Brazil. Rev. biol. trop. 2011 59(1): 71-83.

14. Wootton RJ. Ecologia de peixes teleósteos. Londres: Chapman e Hall; 1995.
15. Barbieri G. Dinâmica da reprodução e crescimento de *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1974) (Osteichthyes, Erythrinidae) da represa do Monjolinho, São Carlos/SP. Rev. Bras. Zool. 1989 6: 225-233.